

ЦЕНТР
НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
"Велес"

ЗА МАТЕРІАЛАМИ
МІЖНАРОДНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«Зимові наукові читання»

3 частина

zenodo

in SlideShare

issuu

calaméo
publish, share, browse

Academic
Resource
Index
ResearchBib

CiteFactor
Academic Scientific Journals

©ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

м.Київ

22 лютого 2016

**ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ «ВЕЛЕС»**

**МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЗИМОВІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ»**

(м. Київ | 22 лютого 2016 р.)

3 частина

м. Київ – 2016

© Центр наукових публікацій

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Зимові наукові читання», 3 частина м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – 128с.

ISSN: 6827-2341

Тираж – 300 экз.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Видавництво не несе відповідальності за матеріали опубліковані в збірнику. Всі матеріали надані а авторській редакції та виражають персональну позицію учасника конференції.

Контактна інформація організаційного комітету конференції:

Центр наукових публікацій:

Електронна пошта: s-p@cnp.org.ua

Офіційний сайт: www.cnp.org.ua

Содержание

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Белік А.В. ”ДИСКУСІЇ” НАВКОЛО ЄВРЕЙСЬКИХ ПОГРОМІВ ГОЛОВИ ДИРЕКТОРІЇ В. ВИННИЧЕНКА І ГОЛОВНОГО ОТАМАНА С. ПЕТЛЮРИ	5
Хомяк М.В. ГУСИТСЬКИЙ ЕПІЗОД В ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ЩОДО «СХІДНОГО МІСІОНЕРСТВА» ТЕВТОНСЬКОГО ОРДЕНУ	10

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бойко М.О. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА	15
Maridashvili M., Meparishvili D. LEADERSHIP STYLES AND CULTURAL VALUES AMONG MANAGERS IN GEORGIA	18
Набиева Х.Н. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАТОРА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ	22
Нургалиева А.А., Саденова С.Н., Шафеева Л.А., Ахметова Д.Д. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	28

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абуова Б.П. ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.....	34
Азнабаева Л.А., Капитонова И.В. ФРАНЦУЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В СВЕТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА	38
Березіна Ю.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗІМКНЕНИХ ПРИГОЛОСНИХ b, d, g – p, t, k У ПОЕЗІЇ БАВАРСЬКОГО ЛИЦАРЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ НЕЙДХАРТА ФОН РЕЙЕНТАЛЯ	43
Гусейнли Гиле Мехти кызы ПРИНЦИПЫ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЛА ОСТЕРА.....	46
Issayeva Z.I. LINGUISTIC ANALYZE OF CHARACTERS IN THE PROVERBS AND SAYINGS	50
Ларина Е.А., Аюпова Р.А. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПОЭЗИИ	53
Алкебаева Д.А., Малик М.М. ОТРАЖЕНИЕ РЕЧЕВЫХ АКТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ	57
Писаренко К.В. КОМПОЗИЦІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ МОВНИХ ПОРТРЕТІВ ПЕРСОНАЖІВ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ТРИПТИХУ «ХРЕСНА ПРОЦА» Р. ІВАНИЧУКА	63

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Зотова Л.Э. ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ ВЗРОСЛЫХ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ОПТИМИЗМА.....	67
Зімовін О. І. ОСОБЛИВОСТІ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАТЕВИХ ТА СІМЕЙНИХ ЧИННИКІВ	70
Лукьянова У.А. КОРРЕКЦИЯ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА	75
Ершова Д.А., Несват В.А. ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ НА РАЗВИТИЕ КОМУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ И ЭМПАТИИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ	79
Стебнева Т.М. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФЕНОМЕН	82

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Атанасова А., Милев М. МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАДРОВ О ВЫПУСКНИКАХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ „ЗУБНОЙ ТЕХНИК“ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – ВАРНА	86
Коваленко С.О. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОЦЕССА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	91
Syzdykova S.M. SOCIAL STATE: AS A MAIN MECHANISM OF A SOCIAL POLICY.....	95

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Mukashev S. THE ROLE OF ELECTRONIC MEDIA RESOURCES IN THE REALIZATION OF GLOBAL STRATEGY OF “AL-KAIDA”	98
Мищенко А.М. КОМПРОМІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИРШЕННЯ МОРАЛЬНОЇ ДИЛЕМИ В ПОЛІТИЦІ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПЦІЇ ДЖОНА РОЛЗА.....	102
Співак М.В. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ НМ В УКРАЇНІ	106

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ

Вітер Н.Б. НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У ШКОЛЯРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.....	110
Савенко В.Н., Васильева С.В. НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРЕДАЧИ МЯЧА В БАСКЕТБОЛЕ. ..	114

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Демченко С.О. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА: РОЗВИТОК, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ.....	117
Оргієць О.М. КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ДОСВІД АВСТРІЇ.....	119

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМУНИКАЦИИ

Товкач І.О., Піддубний В.О., Бойко Г.В. ЕЛЕКТРОННА МЕРЕЖА АРХІВІВ КИЇВЩИНИ – ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ... 123	
---	--

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

”ДИСКУСІЇ” НАВКОЛО ЄВРЕЙСЬКИХ ПОГРОМІВ ГОЛОВИ ДИРЕКТОРІЇ В. ВИННИЧЕНКА І ГОЛОВНОГО ОТАМАНА С. ПЕТЛЮРИ

Белік А.В.

*Здобувач історичного факультету
Наук.кер.:д.і.н., проф.Турченко Ф. Г.
Запорізького Національного університету,
Україна, м. Запоріжжя*

"DISCUSSION" ABOUT THE JEWISH POGROMS DIRECTORY VYNNYCHENKO CHAIRMAN AND CHIEF PETLIURA

Byelik A.V.

*Competitor faculty of History
Supervisor: Professor Turchenko
Zaporizhzhya National University,
Ukraine, Zaporizhzhya*

Анотація

Важливим завданням є визначення позиції Голови директорії В. Винниченка та Головного Отамана С. Петлюри щодо ганебного явища української історії — єврейських погромів. Важливим є також встановлення об'єктивних і суб'єктивних причин, через які уряд УНР не зміг припинити винищення мирного населення власної держави. Однією із проблем статті є питання відповідальності урядовців за свої вчинки.

Abstract

An important task is to determine the position of Chairman directory Vynnychenko and Chief Ataman Petliura that the shameful phenomenon of Ukrainian history - Jewish pogroms. Also important is the establishment of objective and subjective reasons UNR government could not stop the destruction of the civilian population of their own country. One problem with the article is the liability of officials for their actions.

Ключові слова: Єврейські погроми, Директорія, уряд УНР, отамани, мемуари, євреї, жиди, грабежі, документи, провокації, ганебні вчинки.

Keywords: Jewish pogroms Directory, UNR government, chieftains, memoirs, Jews, robbery, documents provocation shameful deeds.

Відповідь на болюче, для української нації, питання про неспроможність уряду УНР припинити єврейські погроми, які розпочалися уже в грудні 1918 року, скоріш за все, слід шукати в мемуарах сучасників та в документах тих часів. Щоб проаналізувати чому Голова Директорії В. Винниченко, якого дуже пригнічувало це, за його ж словами, ”жахливе, ганебне явище”, не зміг нічого вдіяти, звернемося також до праць деяких сучасних дослідників, які намагалися розв'язати цю проблему в цілому, не акцентуючи уваги на тому етапі, коли очолював уряд УНР В. К. Винниченко. Багато, хто з них вважає відповідальним за це С. Петлюру.

Наприклад, неодноразово звертався до проблеми українсько-єврейських стосунків, історії погромів, ставлення С. Петлюри до єврейства В. Сергійчук. Зробивши багато для пошуку й оприлюднення максимально можливого кола документів, дослідник поступово додавав все нові елементи в тлумачення проблеми. В. Сергійчук розглядає позиції, аргументи різних авторів, що так чи інакше торкалися питання, уважно аналізує обставини появи деяких праць, які вплинули на їх зміст. Серед останніх не лише

публікації радянських публіцистів, а й єврейських, зокрема В. Жаботинського. Але, на жаль, дослідник не акцентує уваги на ролі Голови Директорії В. Винниченка, який, на наш погляд, несе таку саму відповідальність за єврейські погроми як і Головний Отаман С. Петлюра.

Багато світла на становище євреїв в часи УНР пролив вчений В. Солдатенко. Майже в кожній із своїх праць він не оминає це питання. Наприклад, в статті "Єврейські погроми в УНР 1919 р.: міркування з приводу деяких історіографічних тенденцій", В. Солдатенко проводить аналіз мемуарів громадських і політичних діячів того періоду, і в котрій роз доводить неспроможність уряду Директорії виконати своє основне завдання: захистити власних громадян.

Звичайно, щоб розібратися в даній проблемі, обов'язково слід звернутися до праці В. Винниченка "Відродження нації", в якій він із відчаєм пише про становище єврейства, та звинувачує в цьому С. Петлюру. До статей С. Петлюри, де Головний Отаман, а потім і Голова Директорії в багатьох випадках виправдовується, або ж взагалі заплющує очі нації події. Також, є сумні спогади київського присяжного А. А. Гольденвейзера; єврейського суспільного діяча, соціал – федераліста, міністра іноземних справ в петлюрівській Директорії Арнольда Марголіна. Ці сучасники Петлюри та Винниченка згадують про неабияке розпалення не тільки класової, а й національної ворожнечі.

Відомо, що єврейські погроми розпочались уже в грудні 1918 року: 13 грудня це зробив "Республіканський полк ім. Петлюри" на станції Бобринські, а 26 грудня в м. Сарнах. При цьому "козаки заявили, що вони одержали від свого полковника дозвіл "поводитись три дні з жидами, як їм захочеться". Коли цього полковника відвідала депутація міського самоуправління то полковник заявив: "Ви підкуплені жидами" [22, с. 28].

З 25 по 30 грудня 1918 року "інша українська регулярна частина" на залізничній лінії від Коростеня до Сари грабувала і вбивала "усіх жидів, яких тільки козаки могли піймати". "Зараз же після цього почалися ексцеси в Бахмачі й Борзні (Чернігівська губернія), де особливо відзначився ославлений отаман Ангел, що також командував українською військовою революційною частиною". Всю першу половину січня український загін на чолі з отаманом Козир-Зіркою тероризував єврейське населення м. Овруча. "Десятки жидівських дівчат були насилувані й захоплені козаками. На одному лише базарі залишилося 32 жидівських трупи. Все, що можна було грабувати, було пограбоване" [22, с. 28-29].

Бердичівська комендантура заявила, що вона одержала від начальника південно-західного фронту отамана Оскілка наказа не втручатися в розпорядження Палієнка. В Житомирі заявив комендант, що він має наказ: "повбивати всіх жидів..." [22, с. 29-30].

В. Винниченко, як голова уряду, щоб припинити кровопролиття, звернувся до військових: "Таким чином фізична сила, військо, лишалось у руках елементів, які або не розуміли революції або були явними контрреволюціонерами й навіть контрукраїнцями. В цьому ж полягає причина тих єврейських погромів, які, почавшись незабаром по вступі Директорії в Київ, потім такою страшною, кривавою пошестю розлились по всій Україні. Не маючи глибоких, захоплюючих солдатські маси соціально-революційних лозунгів, отамани мусіли чимсь підбадьорювати "козацький дух". І "давали хлопцям погуляти", як говорилося тоді... І також не секрет, що ні одного з таких злочинців отаманською владою не було ні розстріляно, ні навіть якось покарано. А коли голова Директорії став вимагати в Головного Отамана пояснення, то Головний Отаман С. Петлюра сердито відповів: "А чого ж вони (євреї) не боролись з нами проти гетьманців?!" І коли Головний Отаман говорив і думав, що євреї заслужили погроми, то що могли думати, говорити й робити отаманці?" [5, с. 187].

Головний Отаман С. Петлюра у своїх зверненнях пише наступне: "Наша народна Армія мусить нести рівність, братерство і визволення українському і єврейському гро-

мадянствам, бо останнє активно підтримує Правительство У.Н.Р. Всі його партії, як-от: Бунд, Об'єднанці, Поалей-Ціон і Фолкс-Партей стали на ґрунті самостійности України і беруть участь у будівництві Республіки... Старшини і козаки Української армії! Українські і єврейські працюючі маси дивляться на вас, як на визволителів, і грядучі покоління не забудуть ваших заслуг перед цими народами, а історія з гордістю впише на свої сторінки моменти з цієї боротьби. Уникайте провокацій, а з провокаторами, хто сам чинить погроми та підбиває слабших від нас, будьте безпощадними. Кара на смерть мусить упасти на голову погромників і провокаторів.“ [12, с.184-185]. Отже, виходить, що звинувачення В. Винниченка що до причетності С. Петлюри у погромах були безпідставними? Але хто повинен відповісти за цей злочин? Бо як згадує А. А. Гольденвейзер: ”...Это было время неслыханно-кровавых и жестоких еврейских погромов.“ [3, с. 48]. В. Винниченко вважає, що С. Петлюра не вважав за потрібне припинити ці погроми. Сам Головний Отаман звинувачує більшовиків: ”Провокацією, на яку вони витрачають величезні суми, вони хотять розкласти нас з середини, підкуплюючи злочинний елемент, який підбурює наших козаків до різних бешкетів і до погромів над невинним єврейським населенням, і цим хотять накласти тавро погромників на чоло лицарів, які несуть визволення всім народам на просторах України.“[12, с.184]. Але чи правда це? Причина цього лиха, яке спіткало Україну, на думку Ю. Митрофаненка, в тому, що: ”Після відновлення УНР окремі отамани перестануть визнавати повноваження представників Директорії, її посадовців, а невдовзі і Головного Отамана. При цьому, вони мотивували свої дії нездатністю влади до керівництва або хибністю поглядів при організації місцевої влади, формуванню урядів, організації збройних сил та проведенню зовнішньої політики, напрямку міжнаціональних відносин.“[10, С.55]. Отже, погроми відбувалися через неспроможність влади їх припинити. В самому уряді не було єдності, а голова Директорії В. Винниченко був неспроможний об'єднати представників різних партій для спільної боротьби. Можливо через таку "невтішну внутрішню ситуацію", коли "...окремі українські провідники почали по-різному дивитися на характер та завдання української революції (за словами І. Мазепи), В. Винниченко "...як політик жив хвилимовими настроями і не мав сталого погляду на справу", "імпровізував", не мав "...ясної відповіді на питання, яке тоді мучило всіх: що ж пробити далі?"[9].

А С. Петлюра ”воював” з погромами наказами, розпорядженнями і відозвами, на які мало хто зважав. Тому справедливий висновок В. Сергійчука про те, що ”С. В. Петлюрі в 1919 році не вдалося запобігти погромам, але його щире слово в оборону жидівства залишилося” [18, с. 86].

Вважаючи керівництво Директорії (і В. Винниченка, і С. Петлюру) винними в тому, що за їхнього правління поширювались єврейські погроми, слід згадати і документи, видані місцевими отаманами, які або ініціювали, або виправдовували ганебні вчинки проти невинного населення. Серед них ”Наказ по Запоріжській Козацькій Бригаді Українського Республіканського Війська імени Головного Отамана Петлюри» від 6 лютого 1919 року, виданий в м. Проскурові отаманом Симосенком. В ньому є й такий параграф: ”Пропоную населенню припинити свої анархичні вибухи, бо з вами у мене досить сил боротися; це більше всього зауважаю жидам. Знайте, що ви народ всіма націями не любимий, а ви робите такий бешкет між хрещеним людом. Хіба ви не бажаєте жить? Хіба вам не жалко своєї нації? Вас коли не чіпають, то й сидить мовчки, а то така нещасна нація каламутить бідний люд” [23, 106].

В листі до колишнього міністра єврейських справ Піхнаса Красного 29 грудня 1920 року Головний Отаман С. Петлюра на ”пресову кампанію проти української справи, взагалі і Уряду УНР, зокрема за єврейські погроми” стверджував, що все то вигадками ідейних ворогів: ”Звичайно, підстава цієї кампанії криється не в погромах, яких в дійсности не було, а десь глибше, в тайниках європейської дипломатії, і провадиться особами, яким в даний час потрібно здискредитувати українське питання... Якщо де

може і траплялись випадки, коли офірою якогось нападу був єврей, то в цьому були винні банди розбійників, яких після більшовицького панування залишилось чимало і яких одразу не можна було знищити. Про погроми, про масові грабіжництва та вбивства я нічого не знаю і навіть не припускаю, щоб це могло бути". М. Попович назвав це "курйозними рядками" [14, 216], хоча самі-собою напрошуються значно жорсткіші характеристики. А що процитоване зовсім не курйоз, а свідомо політична поведінка, свідчить звернення С. Петлюри до українського населення від 18 березня 1921 року, в яко-му міститься такий пасаж: "Кати наші більшовики скрізь поширюють чутки, що буцім-то українські повстанці нищать єврейське населення. Я, Головний Отаман Українського Війська, не вірю цьому, не вірю, бо знаю нарід український, який, утиснений грабіжниками-завойовниками, сам не може утиснути народу іншого, що так само страждає від більшовицького панування, як і він". Повторивши слова про "сльози, якими єврейське населення проводжало відступаюче наше військо", Петлюра говорить: "Як Головний Отаман Війська Українського, я наказую вам: більшовиків-комуністів і інших бандитів, що роблять єврейські погроми та нищать населення, карати безпощадно і, як один, стати в оборону бідного змученого населення і через наші військові суди розправлятися з бандитами негайно. погром

В скорому часі я повернуся з Українським військом і Урядом на Україну, і ті, що шкодили нашій справі, приставали до повстанців для грабунків і погромів будуть суворо покарані по законах військового часу як зрадники нашого народу та прислужники ворога" [14,406-407], [20].

Аналізуючи відозву Головного Отамана військ України С. Петлюри від 27 серпня 1919 року, не можна не звернути уваги на те, що відповідальність за погроми покладалася на ворогів УНР, зокрема на більшовиків (які немовби навмисне, підкупили злочинні елементи, організували єврейські погроми в тилу української армії), повідомлялося про те, що єврейські політичні партії стоять на ґрунті української державності, що єврейське населення допомагає українській армії, піклуючись про ранених козаків, і закликалося до рішучої боротьби з погромщиками і до братерського співжиття двох народів. "Кара на смерть мусить упасти на голову погромщиків і провокаторів, - писав С. Петлюра. Більше карності й дисциплінарності я вимагаю від вас (старшин і козаків) в цьому відношенні, щоб ні один волос не впав з голови невинного. З Богом на велике і святе діло визволення народів з ярма більшовицького!" [14, 167]. Але це були лише слова на папері. Ні голова Директорії В. Винниченко, ні Головний отаман С. Петлюра були неспроможні справитися з ситуацією, яка склалася на той час в країні. До того ж в самому уряді йшла безперервна боротьба за владу. Припинити її Голова Директорії В. Винниченко теж був не спроможний. Бо не мав сили, яка б втілювала в життя курс, яким він збирався вести країну: "До голови Директорії звертались усі ліві елементи з скаргами... Розгромлені професійні спілки, пороті селяне, погромлені євреї... київські обивателі, терорізовані отаманцями, шантажистами, спекулянтами, всі вони благали, молили захисту, оборони. А голова Директорії, голова "Верховної Влади" безпомічно обурювався, обіцяв "розслідувати" і... нічого не міг зробити, бо його накази отаманами не виконувались, а своєї фізичної сили не було, щоб ті накази підперти"[14,193-194]. Але керівник держави, котрий не може навести порядку, має нести значну міру відповідальності перед народом, країною. В. Винниченко був неспроможний вплинути на своїх опонентів і знайшов наступний вихід для себе із ситуації що склалася. Він "...зараз же вийшов з Директорії і почав готуватися до від'їзду за кордон." [14, с.145]. Голова Директорії оцінює цей свій вчинок, як вимушену необхідність для себе: "Інформувати про цю владу не можу і не буду, бо це було б для мене компрометацією." [9, с.145]. Але соціалдемократ, член Трудового Конгресу І. Мазепа іншої думки: "Треба сказати, що немало роль в дезорганізації українських сил в цю добу відіграв той факт, що попередні українські провідники, як Винниченко, Грушевський та інші, саме в цей

час від'їхали за кордон. Імена Винниченка та Грушевського тоді були ще популярні в масах, тому їхній від'їзд люди подекуди сприймали взагалі, як крах української боротьби за незалежність." [9, с.147]. "...Цей відхід був не на користь української боротьби. В цей час революційний рух на Україні досягав свого найвищого розвитку. Українські маси йшли за найрадикальнішими гаслами. В цей момент тільки соціалістичні партії могли надіятися опанувати внутрішню ситуацію на Україні і дати масам такі гасла, які б повели їх до боротьби з російськими більшовиками. Замість цього українські соціалісти добровільно уступають владу правим українським партіям і ждуть, що це принесе поліпшення українській справі на міжнародному форумі." [9, с.147 - 148].

Такою є картина Української революції, увінчаної громадянською війною, знищенням мирного населення, повним безсиллям керівників уряду. І пророчими виявилися слова В. Винниченка: "Про це колись буде написано цілі томи з цього чорного, ганебного періоду нашої історії" [5, с. 365]. Автор рядків мав на увазі перш за все "...грабіж, мордування, катування й убийства беззбройних людей, починаючи з старих дідів і кінчаючи малими дітьми" серед єврейського населення.

Література

1. Безпалко О. Симон Васильович Петлюра // Соціал-демократ (Прага). 1926. 28 травня.
2. Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна спадщина Мико-ли Чеботаріва). К., 2003.
3. Гольденвейзер А. Из Киевских воспоминаний / Революция на Украине по мемуарам белых. - Состав. С. А. Алексеев, под ред. Н. Н. Попова. – Госуд. Издательство. – Москва, 1930. – Ленинград.
4. Гольдельман С. Листи жидівського соціал-демократа про Україну / С. Гольдельман. – Відень: Гамойн, 1921. – 78 с.
5. Винниченко В. Відродження нації. Ч. III. К., Відень, 1920.
6. Гай Ю. З ким і проти кого. К., 1980. С. 32; Будков Д., Веденєєв Д. Слово правди про Україну. Міжнародна інформаційна діяльність Української держави. 1917 1923 рр. К., 2004.
7. Гриневич Л.В., Гриневич В.А. Євреї в Україні // Енциклопедія історії України. Т. 3. К., 2005.
8. Еврейская Энциклопедия. Иерусалим. 1976. Т. 6.
9. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917 1921. Т.І. Центральна Рада Ге-тманщина Директорія. Прага, 1942
10. Митрофаненко Ю. Отаманщина як суспільний феномен Української революції періоду Директорії 1918 – 1919 років: дис. ... кандидата іст. наук: 07.00.01 / Митро-фаненко Юрій Станіславович. – Дніпропетровськ, 2011. – 229 арк.
11. Марголин А. Украина и политика Антанты / Революция на Украине по мему-арам белых. – Состав. С. А. Алексеев, под ред. Н. Н. Попова. – Госуд. Издательство. – Москва, 1930. – Ленинград.
12. Петлюра С. Статті. К.: Дніпро, 1993. С. 183 -186;
13. Петлюра С. Вибрані твори та документи. К., 1994. С. 159-160.
14. Попович. М. Червоне століття. - К., 2005.
15. Робітнича газета (Вінниця). 1919. 28 лютого.
16. Робітнича газета (Вінниця). 1919. 4 березня.
17. Робітнича газета. 1919 - 20 січ.
18. Сергійчук В. Погроми в Україні в 1914-1920 рр.: від штучних стереотипів до гіркої правди в радянських архівах. К., 1998.
19. Солдатенко В. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби / В. Солдатенко. – К.: Світогляд, 2007. – 621 с.
20. Солдатенко В. Єврейські погроми в УНР1919 р.: міркування з приводу деяких

історіографічних тенденцій. Разміщено на: <http://www.allbest.ru/>

21. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. К., Либідь, 1999.
22. Трагедія двох народів. Матеріали до спору між українською та російською соц.-дем. партіями з приводу убійства С. Петлюри. Прага К., 1928. Прага Київ. 1928.
23. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції Т. III. - Прага, 1921.
24. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 18.
25. ЦДАВО України. Ф. 3809. Оп. 2. - Спр. 6.
26. ЦДАВО України. Ф. 130. Оп. 4. Спр. 13.

ГУСИТСЬКИЙ ЕПІЗОД В ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ЩОДО «СХІДНОГО МІСІОНЕРСТВА» ТЕВТОНСЬКОГО ОРДЕНУ

Хомяк М.В.

*Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України,
відділ історії середніх віків*

THE HUSSITE EPISODE IN THE POLISH-LITHUANIAN POLICY CONCERNING "EASTERN MISSIONARY" OF THE TEUTONIC ORDER

Khomiak M.

*Institute of Ukrainian Studies name Ivan
Krypyakevych NAS of Ukraine, Lviv, department of
History of the Middle Ages*

Анотація

У статті проаналізовано політичні комбінації Польської та Литовської держав щодо гуситського руху на початку 20-х років XV ст. крізь призму протистояння цих держав з Тевтонським орденом. «Місіонерство» останнього, чи вірніше – drang nach osten, привів польського короля Ягайла та литовського князя Вітовта до унійних проєктів, а згодом і до втручання у чеські справи. Зважаючи на потужну опозицію у самій Польщі до гуситської реформації, польський король не мав ілюзій стосовно можливості приміряти чеську корону. Проте активне ангажування у справи сусідньої держави дозволяло отримати суттєві дивіденди у протистоянні з Орденем.

Поміж іншим, звернуто увагу на резонанс, який мала гуситська реформація в середовищі православних християн на українських землях, зокрема в Галичині.

Abstract

In the article analyzes the political combination of Polish and Lithuanian states concerning to the Hussite movement in the early 20s of the XV century through the prism of the confrontation states of the Teutonic Order. "Missionary" of last, or rather - drang nach osten, led the Polish king Jagiello and Lithuanian Grand Duke Vytautas to projects for union, and later to intervene in Czech affairs. Given the strong opposition in Poland to the Hussite Reformation, the Polish king had no illusions about the possibility to try the Czech crown. However, active intervention in the affairs of a neighboring state provides a substantial dividends in the confrontation with the Order.

Among other things, referred to the resonance, who had Hussite Reformation among the Orthodox Christians in the Ukrainian lands, particularly in Galicia.

Ключові слова: католики, гусити, православні, Ягайло, Вітовт, Тевтонський орден.

Keywords: Catholics, Hussites, Orthodox, Jagiello, Vytautas, the Teutonic Order.

Бурхливий період зламу XIV-XV ст. та першої половини останнього позначений утворенням доволі тісного, попри часті зауваження істориків, польсько-литовського союзу, який мав визначальне значення у подальшій долі українських земель, що опинились у межах названих держав. Чи не основний феномен цього часу, який сприяв політичному союзу цих держав – унійні ініціативи та участь у соборах делегацій з Київської митрополії, результатом чого став її поділ (1458 р.) на Київську та Московську. Політичне протиборство у Східній Європі, що було позначене активним зазіханням на ці терени з боку Тевтонського ордену під не надто делікатним прикриттям католицького місіонерства серед «схизматиків», змушувало Польське королівство і Велике князівство Литовське шукати для відповіді не лише збройного варіанту. Унійні проекти були своєрідним свідченням того, що православні русини прагнуть до об'єднання з Апостольською столицею, отож і місіонерство Ордену є очевидно зайвим. Проте для польського короля Ягайла і литовського великого князя Вітовта існувала ще одна проблема, яка була доволі делікатною і могла принести чимало напруги. Йдеться про гуситську революцію, чи інакше – чеський реформаційний рух.

Загалом, чеський реформаційний рух постає як спроба реформи церкви, в результаті якої повинні були б відновитися її доктринальні засади, літургійна практика раннього християнства, що більше, утвориться – національна церква з окремими самоврядними елементами, зокрема із мовою та культурними традиціями [1, 23]. Це були доволі революційні наміри. Відомо, що у часи середньовіччя появляються такі терміни, як *natio* та *gens*; це дало підстави історикам стверджувати, що якщо античність постає перед нами, як доба міст та імперій, то у середньовіччі зароджуються нації [2, 34-35].

В даному контексті зв'язки чехів із Польською та Литовською державами слід виводити від візиту Ієроніма Празького, який покинувши чеську столицю у кінці 1412 р. (як і Ян Гус), подався у подорож теренами Польщі, Литви і Русі, відвідавши, поміж інших, міст Вітебськ і Псков. Весною 1413 р., у Вітебську, Ієронім мав зустріч з литовським князем Вітовтом, якого переконував припинити відносини з папською курією та католицькою церквою взагалі. Відомо, що чеський реформатор виступав перед численними натовпами людей у Вітебську та Пскові, наголошуючи на своїй прихильності до православної віри та стверджуючи про вини католицького духовенства [3, 72-73]¹. Зближення з православною церквою гусити шукали тому, що вважали її такою, що зберегла засади «чистого» апостольського християнства [1, 25].

Подібне вивищення православної церкви навряд чи було до вподоби місцевим католицьким елітам, зокрема – єрархам. Зрештою, не це було найнебезпечнішим у промовах Ієроніма Празького. Справа у тім, що він наголосив на релігійному елементі, коли говорив, що кожна націю складають мова, спільна кров та віра. Щоправда, тогочасна нація – це нація «політична», інакше – «шляхетна» [2, 35]. Як відзначив М. Грушевський, «протягом півстоліття чеська церква правила фактично самим громадянством, і сей приклад не міг не впливати на усвідомлення сеї ідеї у нас [тобто, на українських землях. – М. Х.]» [4, 11]. Пізніше, на соборі у Констанці, Ієроніму Празькому згадали про його подорож у Литовське князівство, зокрема і про причащення у «схизматиків» [1, 25]. Розправа з Гусом та Ієронімом Празьким у Констанці викликали широкий резонанс, і не тільки у чеських землях, але й у польських та литовських [4, 7]².

Тісні чесько-польські зв'язки позначилися на виборі чехами претендента на корону: у Празі планували запросити на престол польського короля Ягайла. У Польщу рушило цілком таємне посольство, очолене Хинком з Вальдштейна. Проте на переговорах

¹ Заклики чеського реформатора про створення єдиної християнської церкви для східних і західних слов'ян викликали невдоволення не лише у віленського католицького єпископа і його кліру, але й у місцевих язичників [1, 25].

² М. Грушевський наводить приклад процесу над священником Якубом перед гнзненським трибуналом за те, що він у відповідь на таврування Гуса сином диявола, назвав ним папу [4, 7].

у квітні 1420 р. Ягайло не проявляв рішучості. Йому, очевидно, йшлося про порозуміння з Вітовтом. Проте основним стримуючим фактором у планах з чеською короною було польське католицьке духовенство [5, 167]. Приблизно з 20-х років XV ст. у Польщі з'являються антигуситські програми, котрі в деяких пунктах виглядали репресивними. Так, до синодальних статутів архієпископа Миколая Тромби з 1420 р. були включені т.зв. *Remedia contra hereticos*, статті яких повинні були регулювати пошук на теренах Польського королівства віросповідників вчення Яна Гуса («*heretice pravitatis Joannis Hus*»). У документі йшлося і про тих, хто б симпатизував гуситам і допомагав їм. Програма мала бути настільки масштабною, що під контроль потенційно потрапляли б усі маєтки, як у межах королівщин, так і приватні [6, 164]. Щоправда, ця програма не діяла на практиці настільки жорстко.

Для чехів зволікання було абсолютно неприйнятним, а тому наступне посольство до Ягайла було уже менш таємним. Та і воно не принесло очікуваних у Празі результатів, бо король відмовився визнати *Чотири пункти*, у яких йшлося і про певні зміни у церкві [5, 168].

У Чехії йшли воєнні дії. Після початку другого хрестового походу проти гуситів [7, 87-88]³, сейм на Кутній Горі вирішив запропонувати чеську корону литовському князю Вітовту [3, 111]. Ще до цього, у червні 1421 р., енергійний в дипломатичних переговорах Хинек з Вальдштейна привіз уповноваженого князя Вітовта В. Рачинського, котрий ствердив, що князь готовий прийняти корону [5, 168]. Невдовзі, литовський князь радо прийняв посольство на чолі з Вільгельмом Косткою. Проте зазначив, що рушити особисто не зможе через загрозу зі сторони хрестоносців, а тому відправить військо на чолі з Сигізмундом Корибутовичем [5, 168]⁴.

Військова експедиція Сигізмунда Корибутовича знайшла широкую підтримку в польських і литовських землях, в тому числі і в руських. М. Грушевський пояснює це десятилітньої давності місією Ієроніма Празького. Історик наголошує, що особливу активність проявила галицька шляхта [4, 8].

Очевидно, прибуття у чеські землі Сигізмунда Корибутовича з військом мало відіграти роль певного тиску на імператора Сигізмунда. Литовському князю, як і польському королю, йшлося про те, аби Сигізмунд відмовився від Вратиславського договору (1420 р.), котрий був для Польщі не вигідним, та від політики підтримки Ордену проти Польщі та Литви [10, 79]. Імператор Сигізмунд в свою чергу активно заохочував хрестоносців, аби ті виступили проти Польського королівства війною, запевняючи їх, що майже усе польське військо рушило у чеські землі на чолі з Сигізмундом Корибутовичем [9, 305].

Невдача третього хрестового походу у чеські землі остудила запал короля Сигізмунда та Мартина V. Наразі було вирішено чинити економічний бойкот та політичну ізоляцію для Чехії [3, 117]. В той же час, 1422 р., до польського короля прибув корбавський єпископ Пйотр фон Зеєк (Piotr von Zeesk) з певними вимогами щодо присутності Корибута у чеських землях з польським військом. Ягайло зазначив, що перебування в Чехії Сигізмунда Корибутовича не має до нього жодного відношення⁵. Вітовт ствердив

³ 30 червня численне військо угорського короля Сигізмунда підступило до околиць Праги. За словами Лаврентія із Бржезової, воно налічувало близько 150 тис. осіб, а оскільки це був хрестовий похід, за котрий його учасникам відпускались гріхи, то тут можна було зустріти представників різних народностей, в тому числі і русинів [7, 87-88].

⁴ Сигізмунд Корибут був близьким до польського королівського двору, де певний час виховувався. Ймовірно, розглядався як спадкоємець престолу. У битві під Грюнвальдом очолював 51-у польську хоругву, котра виступала під литовським гербом «Погоня», виконував службу з охорони королівської особи. Мав певні військові заслуги протягом 1410-1414 рр. (серед іншого, здобув замок Ресенбург (Прабути) у пруських землях). У Кракові в 1411-1417 рр. володів власним двором. Вперше у Чехію прибув у 1418 р. разом з князем Федором Острозьким [8, 650; 9, 232, 290].

⁵ «Wiadomo zaś, że nie ja posłałem do Czech księcia Żygmunta Korybuta, toteż nie zamierzam za niego

корбавському єпископу, що він відправив Сигізмунда Корибутовича у чеські землі, і його дії мотивовані тим, що імператор Сигізмунд підтримує хрестоносців у їхніх посяганнях на литовські землі. У разі необхідності, зазначив литовський князі, він особисто встане на підтримку свого намісника у чеських землях [9, 311].

За посередництвом папи польський король Ягайло, який не мав особливих сподівань на чеський трон, намагався примиритись з імператором Сигізмундом. Їхня зустріч у Шрамковичах на Спіжу привела до того, що Ягайло і Вітовт пішли на компроміс з політикою цісаря. Небавом відбувся синод у Ленчиці, метою якого було обговорення і прийняття рішень проти польських гуситів. В результаті з чеськими землями було скасовано усілякі торговельні відносини [5, 178-179]. Сигізмунда Корибута відкликали з чеських земель [3, 118], які він залишив у травні 1423 р. [5, 180].⁶ З тих пір певна група чашників починає шукати можливості примирення з Сигізмундом. Імператор Сигізмунд та Римська курія докладали зусилля, аби польсько-чеський союз не став реальністю. З цією метою було створено антигуситський союз в Сілезії, куди увійшли місцеві князі, а також заохочувалися до такою позиції тамтешні міста [10, 80].

Під тиском Сигізмунда на початку 1423 р. було укладено союз князів Сілезії з Орденом проти Польщі та Литви. Одночасно імператор, німецькі князі та римський папа неодноразово апелювали до Ягайла та Вітовта із закликами відмовитись від підтримки гуситської Чехії і навпаки – пропонували їм вступити у боротьбу проти гуситів. В результаті Сигізмунд відмовився від Вратиславського договору і у березні 1423 р. уклав з Владиславом Ягайлом та Вітовтом Кежмарський договір, за яким визнав вічні права Литви на Жмудь і отримав згоду на відкликання Сигізмунда Корибутовича із Чехії. Крім цього, проти гуситів мав відправитись польський та литовський корпуси військ [10, 80]. Весною 1423 р. король в своєму зверненні з Теревовлі до львівської шляхти і всього Руського воєводства та в дещо пізнішому листі до єпископів, виданому у Галичі, нарікав, що на заклик Сигізмунда Корибутовича про допомогу гуситам шляхта відгукнулася охоче, не маючи особливої надії на платню, а на оголошення походу королем проти гуситів, не зважаючи на обіцяну плату та на папське розгрішення, охочих практично не виявилось [4, 8].

Після того, як Сигізмунд Корибутович прибув до Польського королівства, він присягнув Ягайлу, що в чеські землі більше не повернеться. Король надав йому у винагороду Добжинську землю, проте це надання не було підтверджено зібранням прелатів та шляхти [5, 180].

Велюньський декрет 1424 р., який прирівняв допомогу гуситам до антидержавних дій, був підтверджений на провінційних сеймах у Кам'янці-Подільському та Мостиськах [1, 26]. Минув майже рік з часу, коли Сигізмунд Корибутович покинув Чеські землі і до Ягайла у Віслицю вирушило чергове посольство з проською, аби король знову вислав їм колишнього намісника. Католицьке духовенство зреагувало миттєво: оскільки у місті перебували єретики, З. Олесницький наклав на нього інтердикт. В свою чергу Ягайло у гострій формі відмовив послам і навіть пригрозив війною, якщо чехи не полишать єресь. Така позиція, ймовірно, не була великою несподіванкою для послів, і вони вирішили напругу зв'язатись з Сигізмундом Корибутовичем. Очевидно, ситуація для цього була сприятлива. Князь не отримав обіцяної Добжинської землі, за що мав образу на Ягайла. Сигізмунд Корибутович цілком таємно відправляється у чеські землі на початку березня 1424 р. Його загін складався з 1,5 тисячі поляків та русинів [5, 180].

Ягайла такий демарш його родича розгнівив. Сигізмунду Корибутовичу було конфісковано його маєтності, а також проти єретиків та їх протекторів появився окре-

odpowiadać. Skieruj się zatem z tą skargą do kogo innego, kto go wysłał, a nie do mnie» [9, 311].

⁶ Г. Лівшиц помилково вказує, що Корибут покинув чеські землі у грудні 1422 р., хоча відомо, що зимою князь перебував ще у Празі [3, 118] В А. Озолина також помилково вказано, що відкликати Сигізмунда Корибутовича з чеських земель не вдалося [10, 80].

мий декрет. Усім, хто перебував в чеських землях, було наказано повернутися до Польщі до Вознесіння [6, 165]⁷. Більше того, король вислав каральний 5-тисячний загін на чолі з Павлом Недзведзкім, проте ця виправа результату не принесла [5, 180]. У різних документах, як зазначає С. Биліна, авторами котрих були духовні і світські особи, йшлося про те, аби ізолювати місцеве населення від контактів з чехами. Вже пізніше увагу почали приділяти і тим, хто пропагував ідеї гусизму [6, 165]. Краківський єпископ З. Олесніцький заявляв, що ситуація з руськими «схизматиками» тісно пов'язана зі справою чеських еретиків, себто гуситів. У католицьких кругах, як переконував М. Грушевський, відчутно був поширений погляд, що коли б гуситська схизма протривала б у часі і перемогла, то це відкрило б шлях для їх порозуміння з православними. Подібна думка пролунала дещо пізніше, на з'їзді у Луцьку 1429 р. з уст імператора Сигізмунда. Грушевський був переконаний, що подібні думки мусили б існувати і у середовищі чехів та русинів [4, 8-9].

Підсумовуючи значення гуситської революції для українських земель, М. Грушевський писав: «...гуситська епоха була критичною для українсько-білоруської княжої верстви, що проявила ці тенденції. В спілці із своїми союзниками чеськими гуситами, вона понесла страшний погром від католицького війська над рікою Святою (1435), і від того часу перестала бути рішачим політичним фактором. На її місце в обороні національних інтересів і в першій мірі – національної церкви, починає виступати інша соціальна група – українське міщанство» [4, 11]. Ми ж додамо, що Польська і Литовська держави розігрували чеську карту для вирішення питань, пов'язаних із агресивною політикою Тевтонського ордену. Що ж стосується українського сліду у гуситській кампанії, то його висвітлення ще дуже далеке від хоча б спроби комплексного аналізу.

Література:

1. Любащенко В. Чеський реформаційний рух і православ'я: сторінка з історії Київської митрополії / В. Любащенко // Проблеми слов'янознавства. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 23-31.
2. Вандич П. Ціна свободи: Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення / П. Вандич. - Київ, 2004. – 462 с.
3. Лившиц Г. Реформационное движение в Чехии и Германии / Г. Лишвиц. – Минск, 1978. – 270 с.
4. Грушевський М. Впливи чеського національного руху XIV-XV вв. в українським життю і творчості як проблема досліду / М. Грушевський // Ювілейний збірник Наукового товариства імени Шевченка у Львові в п'ятидесятиліття основання. – Львів, 1925. – С. 1-13.
5. Chłędowski K. Żygmunt Korybut, Szkic Historyczny, 1420-1428 / K. Chłędowski // Biblioteka Warszawska. – Warszawa, 1864. – Т. III. – S. 164-191.
6. Bylina S. Hussitica. Studia / S. Bylina. – Warszawa, 2007. – 202 s.
7. Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника / Лаврентий из Бржезовой. – Москва, 1962. – 329 с.
8. Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліт / Л. Войтович. – Біла Церква, 2006. – 782 с.
9. Polska Jana Długosza / red. naukowy H. Samsonowicz. – Warszawa, 1984. – 597 s.
10. Озолин А. Бюргерская оппозиция в гуситском движении. Социально-политические требования / А. Озолин. – Саратов, 1973. – 120 с.
11. Volumina legum / ed. J. Ohryzko. – Petersburg, 1859. – Т. 1. – 288 s.

⁷ Ягайлів Велюнський едикт 1424 р. був безпрецедентно суворим і окреслював засоби превентивних і репресивних заходів щодо чеських еретиків і їх симпатиків. Згідно змісту, підозрюваними у ересі ставали усі, хто прибував з чеських земель, а ті, хто приїжджав ще й після зазначеного періоду, по самому факту повинні були бути засуджені та покарані, незважаючи на їхній стан і гідність [6, 165; 11, 38].

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА

Бойко М.О.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна

INFORMATION COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE PORT OPERATOR

Boiko M.O.

The Institute of Market Problems and Economical & Ecological Researches of NAS of Ukraine, Ukraine

Анотація

Представлено методичний підхід до оцінки показників ефективності інформаційної складової економічної безпеки портового оператора відповідно особливостям його діяльності, який дозволяє визначити рівень ефективності управління економічною безпекою та прийняти обґрунтоване управлінське рішення в напрямку її підвищення.

Abstract

Presented methodical approach to assessing efficiency indicators information component of economic security of the port operator according to the peculiarities of its operations, which determines the level of efficiency of management of economic security and make informed management decisions in the direction its improvement.

Ключові слова: економічна безпека, інформаційна безпека, показники інформаційної безпеки, портовий оператор.

Keywords: economic security, information security, information security indicators, port operator.

Забезпечення надійності економічної безпеки підприємства можливо лише за комплексного і системного підходу до її організації та напряму залежить від її складових, різноманітності кожної з яких характеризуються власним змістом, характером, набором критеріїв та способом досягнення.

При цьому «усе більш очевидною стає залежність загального рівня економічної безпеки підприємства від її інформаційної складової. Практика показує, що будь-яка цілеспрямована недружня акція, направлена проти інтересів господарюючого суб'єкта, починається із збору інформації» [5, с. 126].

Важливість інформаційної складової економічної безпеки портового оператора обумовлено стрімким розвитком інформаційних систем, створення баз даних, які відповідають ринковим умовам господарювання, створенням єдиного інформаційного простору в морських портах. Крім того, інформація є базисом для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та отримання найкращих результатів всіх видів діяльності. Також цілком згодні, що «основною конкурентною перевагою повинна бути сучасна інформаційна система» [6].

В наукових дослідженнях достатньо широко розглянута сутність інформаційної складової економічної безпеки [1, 7, 9], система інформаційної безпеки [2, 3, 5, 7], принципи системи захисту [7] та втрати від настання інформаційного ризику [5].

Під інформаційною безпекою підприємства розуміють захист інформації, якою володіє підприємство (виробляє, передає або отримує) від несанкціонованого доступу, руйнування, модифікації, розкриття і затримок при надходженні [7]. З погляду Іванченка «під інформаційною безпекою слід розуміти такий стан інформаційного середовища (інформації, інформаційної системи, інформаційного ресурсу), за якого гарантується розвиток цього середовища та його використання в інтересах людини, суспільства та держави, а також захищеність від відповідних загроз» [3, с. 129].

Необхідність підвищеної уваги до інформаційної безпеки портового оператора пов'язано зі стратегічним значення морських портів. Критерії інформаційної складової економічної безпеки визначають ступінь захищеності внутрішньої конфіденційної інформації портового оператора та характеризують зовнішню діяльність щодо створення позитивної репутації підприємства.

В табл. 1 представлені основні показники інформаційної складової економічної безпеки, які можуть бути використані портовим оператором.

Таблиця 1

Показники інформаційної складової економічної безпеки

Показники	Розрахунок	Економічна характеристика	Характеристика тенденції
1. Коефіцієнт повноти інформації для прийняття управлінських рішень	Обсяг інформації, яка є у особи, що приймає рішення / Обсяг інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення	Характеризує ступінь достатності наявної інформації для прийняття обґрунтованого управлінського рішення	Позитивною тенденцією є збільшення показника при прагненні досягнення 1
2. Коефіцієнт точності інформації	Обсяг релевантної інформації / Загальний обсяг наявної інформації, яка є у особи, що приймає рішення	Характеризує наявність інформації, яка впливає на майбутні управлінські рішення	
3. Коефіцієнт суперечливості інформації	Кількість наявних незалежних свідчень на користь ухвалення рішення / Загальна кількість незалежних свідчень у сумарному обсязі релевантної інформації	Характеризує ступінь отримання інформації за межами підприємства і збільшення незалежної думки для прийняття управлінського рішення	
4. Частка електронного документообігу в загальному документообігу портового оператора	Кількість наказів, розпоряджень, службових записок, заяв, договорів, податкових накладних, звітів, актів, рахунків, що видаються в компанії в електронному вигляді / Загальна кількість цих документів протягом року	Характеризує наявність паперового документообігу та організацію технологічних процесів	

Джерело: складено з використанням [4] та доповнено автором

Виходячи з представлених показників інформаційної складової економічної безпеки, важливе значення приділяється релевантної інформації.

Відокремлення релевантної інформації при прийнятті управлінських рішень тран-

спортної галузі дає можливість швидко реагувати на різні аспекти діяльності, вільно орієнтуватися в умовах постійно змінного зовнішнього середовища, визначати внутрішні резерви для скорочення витрат [8, с. 151].

Рівень інформаційної складової економічної безпеки можливо визначати як: надійний, достатній, задовільний та критичний. Для кожного з рівнів пропонуються наступні інтервали:

- надійний – 0,75-1;
- достатній – 0,5-0,75;
- задовільний – 0,25-0,5;
- критичний – 0-0,25.

Представлені в табл. 1 показники були розраховані на прикладі стивідорної компанії Одеського морського торговельного порту за трьохрічний період з 2012 по 2014 рр. та зведені в інтегральний показник.

Отримані результати розрахунків представлені в табл. 2.

Таблиця 2

Інтегральний показник інформаційної складової економічної безпеки

Показник	2012	2013	2014
Інтегральний показник інформаційної складової економічної безпеки	0,759	0,834	0,864

Результати аналізу показали, що спостерігається тенденція зростання інтегрального показника інформаційної складової економічної безпеки, який належить до діапазону надійного рівня економічної безпеки та свідчить про збільшення ефективності управління економічною безпекою.

В цілому, для підвищення інформаційної безпеки портового оператора необхідно створення ефективної системи захисту інформації, впровадження електронного документообігу, що дозволить виключити помилки, скоротити час і витрати на доставку даних та інформації, збільшити продуктивність роботи портового оператора, поліпшити організацію і прискорити виконання виробничих операцій; отримати контроль над пересуванням вантажів, спростити використання електронного підпису, підвищить ефективність взаємодії портового оператора з іншими учасниками транспортного процесу.

Список використаної літератури

1. Арзуманов С.В. Оценка эффективности инвестиций в информационную безопасность [Текст] // Защита информации. Инсайд, 2005. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inside-zi.ru/pages/1_2005/23.html. Дата звернення. 16.02.2016.
2. Волков Я. Системы обеспечения информационной безопасности как часть корпоративной культуры современной организации [Текст] / Я. Волков // Финансовая газета, 2006. – № 34. – С. 15.
3. Іванченко Н.О. Інформаційна складова економічної безпеки підприємства та її значення для забезпечення стійкого розвитку національної економіки [Текст] / Н.О. Іванченко // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право, 2011. – № 3. – С. 125-129. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4296/4430>. – Дата звернення 14.02.2016.
4. Ільяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке [Текст] / С.Н. Ільяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3. – С. 12-19.
5. Коваленко Ю.О. Забезпечення інформаційної безпеки на підприємстві [Текст] / Ю.О. Коваленко // Економіка промисловості, 2010. – № 3. – С. 123-129.
6. Ковбатьок М.В. Алгоритм створення транспортно-логістичних центрів на базі морських торговельних портів [Текст] // Вісник економіки транспорту і промисловості

№ 34, 2011. – С. 195-199.

7. Міщенко С.П. Інформаційна складова економічної безпеки підприємства / С.П. Міщенко [Текст] // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012. – № 39. – С. 250-254. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://cyberleninka.ru/article/n/informatsiy-na-skladova-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriemstva>. – Дата звернення 14.02.2016.

8. Онешко С.В. Управління витратами портового оператора на базі релевантної інформації [Текст] / С.В. Онешко // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16. – №2. – С. 148-156.

9. Петренко С. Информационная безопасность: экономические аспекты [Текст] / С. Петренко, С. Симонов, Р. Кислов // Информационный бюллетень, 2003. – №10 (125). – 24 с.

LEADERSHIP STYLES AND CULTURAL VALUES AMONG MANAGERS IN GEORGIA

Maridashvili M.

*Doctor Business Administration, Associate Professor
Caucasus International University, Tbilisi, Georgia*

Gvinianidze S.

*Master Business Administration
Caucasus Academic Center, Tbilisi, Georgia*

Meparishvili D.

*Magistral Student in Business Administration
Caucasus International University, Tbilisi, Georgia*

Abstract

Our research aims to determine the identity of the Georgian management to universally recognized schools, identify its characteristics and the influence of these features on formation of Georgian psychological type of managers, as far as people are differ from each other with their genetic certainty and ethical principles. our research focuses on the psychological type of manager, which is basically formed by Soviet mentality and its inherent management style is typical of any post-Soviet country manager.

Keywords : leadership styles, national culture, national management, former USSR, psychological type of managers.

What are the strengths of the Georgian society, and in particular the National Management, which Its properties and values can contribute for economic growth? This is an important question that requires research and science-based recommendations.

Managers in different countries perform similar activities, but considering traditions, education characteristics, customs, culture, business development, characteristics of nationality they have their own management style, which are quite different from each other and are very interesting and diverse.

Georgian cultural features, business traditions and ethical standards form the peculiar style of government relations and the manager's original psychological types. These features are reflected in the basic trends of Georgian economics development, priorities and strategies, which have currently recessive character and countries with economies in transition are characterized by the typical problems.

Our country's transit geo-strategic location causes the fact that Georgian entrepreneurial culture is influenced by European and Asian approaches. Georgian manager psychological

types formed, as symbiosis of both cultural properties, form of government, Principles and values.

From the end of the 20th century formed a new direction -Comparative Management which, studies management with respect to the environment. These issues are very important according to Robert Blake, Jane mouton, Jim Collins and others opinions.

From Modern managerial schools significantly emerged a Japanese management system. Based on the values of Western management Japanese management has built its own model of management. While in the western model the main factor is the final result, Japanese system emphasizes on the human factor, cooperation, "the corporate spirit" formation, and recognition of spiritual values.

A key feature of the western business culture are - Independence, individuality, self-confidence, the straight line, stability, accuracy, punctuality, initiatives, purposefulness, mobility, energy, optimism. This is a society with high social mobility and meritocracy.

Eastern business culture characterized hierarchy, collectively, ritualy, cronyism, fatalism, strict subordination, identify the individual with the team, big distance with a authorities. It is important hierarchical and functional difference between the steps. In the scheme below (table 1) we can see USA, Japanese and Georgian management models features with its characteristics.

table 1
USA, Japanese and Georgian management models

Japan	USA	Georgia
Managerial team decision (65% of employees)	Decision-making of individual character	A decision by the Director, Manager only performs the decision (12%)
Flexible management system, Individual for the organization. Eastern wisdom,, think - one, say - the other, you do - the third "	Strictly formalized management structure The words =Case	Traditional post-Soviet system of management: doing and thinking a little , speaking a lot
Employee slow promotion	Labour fast promotion	Employee promotion, Due to personal preferences
The main feature of the manager- the ability to coordinate and control	The main feature of the manager - the professionalism and initiative	The sole purpose of the manager is the maximum profit in minimum time
Group-oriented management and its assessment of the collective results	Personality-oriented management and its evaluation of individual results	Personality-oriented management and its evaluation of individual results
universal type of the manager	Some specialized type of manager	Some specialized type of manager
Remuneration according to the group's performance and length of service	Remuneration according to the individual success	The remuneration of the personal point of view
long-term employment	Hire for a short period of time	Hire for a short period of time

70-year existence under the influence of the Soviet system, there are many psychological coincidence between Russian rulers and Georgian managers. First, they have higher education, talent, competence and sociability. The main problem is the dictatorial skills of man-

agement that reduces the labour activity and the initiatives. These factors influence is still strong in the consciousness of Georgian people. However, our managers have specific features of different countries governors psychological types- Hierarchy, egalitarianism, individuality, collectivism and more which takes the transitional role in Euro-American and Asian cultures. Ms Wharton business school pursuing the global assessment project of national management features. In this theory it is possible to define our national culture's characteristics, which affects the peculiarities of the Georgian management, namely:

- ✓ Passiveness of Company employees, Low level of personal responsibility and the strong trust of leaders.
- ✓ active manifestation of nepotism during the recruitment
- ✓ Often illogical, emotional behaviour, the action of double standards.

Japanese and Georgian managerial modes component factors average values. We present following form in order to clearly understand the average values of Japanese and Georgian managerial model's component factors, we present The following table 2

Table 2
Japanese and Georgian managerial model's component factors

	Japan	USA	Georgia
Organizational environment	30.42	46.7	26.83
Loyalty to the organization	33.5	54.3	27.12
Work engagement	20.05	39.08	17.74
Job satisfaction	23.26	52.26	29.7

Apparently, our characteristics are closer to the USA model of organizational behaviour. In Georgia dominates the management of the administrative style.

It is impossible belonging Georgian management system uniquely one of them. As far as the principle of the oriental tradition, it aspires to establish progressive Western, persons and his creative independence-oriented relationship. Today in Georgia, the main problems of managers are a lack of knowledge of social psychology and the still high influence of the Soviet ideology. The manager who has "Administrative psychological type, basically takes directives, which comes from „tops”. That is why a typical style for Georgian manager is - excessive centralism, violent punishment and control methods.

For Georgian managers besides lack of professionalism, problems come from attitude with the owners of company. Differences of opinion and the goals between them are not so rare, because Georgian businessman is a conservatory, he does not like the changes, even the progressive changes and also less characterized by the ability to respond adequately to the needs of a new life. Georgian psychology leads inadequate self-estimation for managers that followed dizziness from success, low skills of self-critics and omnipotence mood. For Georgian managers are a typical "career growth illness". It focuses on personal ambitions and not the interests about his/her work. people with no motivation can't work affectively. This will have the influence on their working efficiency.

In Georgia besides of low professionalism of managers and the psychological problems in the relations, actual problem are – powers, which is delegated in wrong ways, duplication of functions, poor understanding of the strategic goals and objectives, vicious practices in selection and promotion, wrong operating mode, ignoring the interests of the partners, business and competitive relationships sharp reflection of personal relationships, poor control, wrong communication and other.

Based on the data of the National Statistics Service, in Georgia there are approximately 60 thousand managers, 15% of them are employed in large businesses, 85% of medium and small business, whose largest part are the founders of this business, It increases requirements for managers. The studies have Showed that only 20% of heads of enterprises fully familiar

with the tax laws, 75% of managers are not familiar with foreign experience in the field of management, 70% of Ltd. managers - are not aware of the essence of a Ltd. large parts of Managers not able to manage a new, modern technologies. A majority of them are dilettante, only one-tenth of managers have received professional education. This was determined in different conditions

- Lack of knowledge of Modern approaches and trainings
- Unhealthy competition
- The mentality of the Soviet Union.
- Low level of lifestyle and Etc.

Modern management styles formation connected to the 20th century, when Georgia represented the post-Soviet space, consequently, the main features and characteristics of the management was formed in the Soviet Union and embracing all the flaws and viciousness what characterized the system. General trends of management and principles are more or less identical in the former republics, including it is easy to find common psychological traits and their comparative study among the Georgian and Russian managers. During the evaluation of the Russian management famous theoretic Yitzhak Adzes considers that Russians are slaves to the corporate government authority, often the head like this situation and pleasure to his imperial senses. They do not pay attention to the Subordinate opinions. They live in a management vacuum, and make decisions himself.

High unemployment prefers employers interests, Violated the principles of partnership relations, are not studied the psychological-social conditions of workers, this, in itself, is counterproductive and hinder the establishment of market relations. The managing peculiarity in Georgia depends on factor that the socializing of society is too weak. It is less familiar with the law and their rights. Correspondingly, the establishment of civil society, this problem is gradually regulated, because community members are more informed and become adapted to the market principles

The pursuit of wealth is high in society. Power of money is so much stronger, that in addition to stimulating the economy functions, it has the destructive impact of human relations, their spiritual condition and, unfortunately, often the connections between states. Such crisis of materialism has the worthwhile disposition and the psychological addiction depends on the money relations are still actual. Studies have shown that business relationships have the dominant role in the properties of the top manager. No less important resource for Georgian managers is ability to work in different fields. The managing features are quite different from each level of controlling. While for the regional manager main resource is the ability to adapt to changes, then comes the professionalism, credibility, authority and ability to assemble a team, In general, the leadership skills plays a major role for Manager's successful work, as with trust, also requires a high level of professionalism and teamwork skills.

As research shows, most effective manager is the manager who owns companies shares. He is more focused on professionalism, adaptive, authority and trust. Separately allocated nomenclature management that is the typical for the market system especially for the administrative relationships. This type of manager main ability is universality and team building skills and in resources professionalisms is an outsider.

References

1. Boxall, P. and Purcell, J. (2003) Strategy and Human Resource Management, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
2. Leede, J. and Looise, J.K. (2005) Innovation and HRM: Towards an integrated framework, Creativity and Innovation Management, Vol.14 No.2, pp 108-117.
- 3 .Jackson, S.E., Chuang, C.H., Harden, E.E. and Jiang, Y. (2006) Toward developing Human Resource , Vol.15, pp 17-70.
4. Laursen, K. and Foss, N. (2003) New Human Resource practices, complementarities,

and impact on innovation performance, Cambridge Journal of Economics, Vol.27 No. 2, pp 243-263.

5. Maridashvili M., Georgian Business Development Trends, International Scientific and Practical Conference "MODERN SCIENCE: Theoretical and practical views". Ufa, Russian Federation, October 29-30, 2013. pp 27-34.

6. Maridashvili M., Modern Management Development Features in Georgia from the View of Comparative Management, International Scientific and Practical Conference "Achievements and challenges of modern science", Ufa, Russian Federation, July 28, 2015. pp 42-45.

7. Shipton, H., Fay, D., West, M.A., Patterson, M. and Birdi, K. (2005) Managing people to promote innovation, Creativity and Innovation Management, Vol.14 No. 2, pp 118-128.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАТОРА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Набиева Х.Н.

старший преподаватель «Экономическая теория и управление», Политехнический Институт Таджикского Технического Университета имени академика М.С.Осими, г. Худжанд

FEATURES OF USE OF HUMAN FACTOR IN THE REGIONAL ECONOMY

Nabieva H.N. *senior lecturer*

"Economic theory and management", Polytechnic Institute of Tajik Technical University academician M. S. Osimi, Khujand city

Аннотация

Статья посвящена анализу использования человеческого фактора в региональной экономике и его особенности. Здесь анализирована структура денежных доходов, средняя месячная зарплата по отраслям экономики анализируемого региона которое непосредственно влияет на формирования и развитие человеческого фактора в данном регионе.

Кроме того, из проведенного анализа выявлено, что самую низкую зарплату получает отрасли образования, здравоохранения, культура и сельское хозяйства которое непосредственно влияет на формирования и развитие человеческого фактора.

В конце статьи автор приходит к мнению, что государству необходимо как во времена плановой экономики взять перечисленные отрасли под свою опеку, так как оно является приоритетом государственной политики.

Abstract

This Article analyzes the use of the human factor in the regional economy and its features. Here analyzed the structure of money income, average monthly salary by sectors of the analyzed region, which directly affects the formation and development of the human factor in this region.

In addition, the analysis revealed that the lowest salary gets the education, health, culture and agriculture which directly affects the formation and development of the human fac-

tor.

At the end of the article the author comes to the conclusion that the state is necessary as in the times of planned economy, to take industry listed under his wing, as it is a priority of state policy.

Ключевые слова: человеческий фактор, заработная плата, среднемесячная заработная плата, минимальная заработная плата, прожиточный минимум, индекс человеческого развития.

Key words: human factor, salary, average salary, minimum salary, minimum wage, human development index.

В современных условиях роль человека значим, так как без него невозможно представить производства общественных благ. Как известно экономический портрет человека очень многообразен, это трудовые ресурсы, кадры, человеческий капитал, человеческий потенциал и человеческий фактор.

Под человеческим фактором понимается психологические и другие характеристики человека, его возможности и ограничения, определяемые в конкретных условиях его деятельности.

Используя такое определение, следует внести в него уточнение. Один из характерных свойств человека является способность к труду – которое включает в себя система способностей, знаний, умений, которые позволяют человеку удовлетворить свои потребности и тем самым производить продукцию. При воздействии на отдельную подсистему способностей и знаний повышается не только уровень общеобразовательных и профессиональных знаний работника, но и ответственность за проделанную работу и взаимоотношения между коллективами и т.д.

Принимая во внимание важность системного аспекта способности к труду, следует подчеркнуть, что в процессе воспроизводства человеческого фактора должны воспроизводиться не отдельные элементы, а все элементы вместе взятые (вся система качеств человека).

Процесс воспроизводства человеческого фактора - основа развития экономики любой страны. Поэтому по этим вопросам нужно обратить внимание, так как значение человека как важнейшего фактора производства, необходимо для осуществления мероприятий по обеспечению расширенного воспроизводства человеческого фактора.

В нашей стране процесс воспроизводства рабочей силы независимо от низкой доли фонда заработной платы в структуре доходов растет. Данные о структуре денежных доходов Согдийской области представлены в таблице 1.1.

Как видно из таблицы 1.1, удельный вес заработной платы за анализируемые годы увеличился с 40,3% в 2008 г. до 47,7% в 2013 г., тогда как доля доходов от собственности почти за эти годы не изменилась. Доля предпринимательской деятельности уменьшилась с 33,2% до 30,9%. Доля социальных трансфертов увеличилась с 2,5% до 4,5%. Подобные сдвиги свидетельствует, с одной стороны, что основным доходом населения считается заработная плата, и каждый год ее доля в доходе населения увеличилось, а социальные трансферты со стороны государства тоже увеличилось и свидетельствует о том, что государства для уязвимых групп населения продолжает финансировать. Данные о величине средней заработной платы представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Структура денежных доходов населения Согдийской области за 2008-2013 годы.

Год	Всего денежных доходов, %	В том числе				
		Оплата труда	Доходы от предпринимательской деятельности	Социальные трансферты	Доходы от собственности	Другие доходы
2008	100	40,3	33,2	2,5	0,5	23,5
2009	100	41,9	30,5	3,2	0,4	24,0
2010	100	34,5	31,3	2,9	0,02	31,3
2011	100	39,0	30,5	3,6	0,5	26,4
2012	100	38,3	33,4	3,8	0,1	24,4
2013	100	47,7	30,9	4,5	0,4	16,5

Источник: Рассчитано по: Таджикистан: 20 лет государственной независимости, 2011; Ежегодник Согдийской области, 2014г

Из данных таблицы следует, что отраслями-лидерами в сфере заработной платы являются финансы, кредит, страхование, строительство, наука и научное обслуживание, промышленность. Отрасли же, работающие на развитие человека, на будущее страны находятся в числе аутсайдеров. Исключение составляет лишь наука. Объяснение этому мы находим в том, что здесь показываются в полном объеме все доходы, в то время как во многих внебюджетных отраслях (к примеру, в торговле и общественном питании) происходит сокрытие большей части получаемых денежных средств. При этом очень велик разрыв между самыми высокооплачиваемыми и самыми низкооплачиваемыми отраслями.

Анализ сложившейся дифференциации уровней заработной платы по отраслям экономики национального хозяйства в Согдийской области позволяет сделать ряд выводов:

Соотношение отраслевых заработных плат характеризуется ярко выраженной диспропорциональностью, наблюдается существенный разрыв.

Таблица 1.2

**Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики
(в расчете на одного работника) в Согдийской области.**

	Средняя заработная плата в январе 2013г, сомони.	Отношение к республиканскому уровню средней заработной платы в январе 2013г., %
Всего	553	100
В том числе: Промышленность	928	168
Строительство	1348	244
Сельское хозяйство	225	41
Лесное хозяйство	225	41
Транспорт	824	149
Связь	824	149
Торговля и общественное питание	490	88,6
ЖКХ	662	120
Здравоохранение, физкультура	590	107
Образование	528	96
Культура и искусство	804	146
наука и научное обслуживание	1435	259
финансы, кредит, страхование	1825	330
Управление	730	132

